

O’RTA OSIYODAGI ILK UYG’ONISH DAVRINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ahmadov Sabridin Bahodir o’g’li

Chirchiq davlat pedagogika instituti tarix o’qitish metodikasi yo’nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O’rta O’siyo hududida sodir bo’lgan ilk Uyg’onish davri va uning o’ziga xos xususiyatlari haqida so’z boradi. Bu davrda ijod qilgan buyuk olimlar Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg’oniy va shu kabi buyuk ajdodlarimizning ilmiy izlanishlari, ularning tarixda o’chmas iz qoldirganligi haqida fikr-mulohazalar yuritiladi.

Kalit so’zlar: Uyg’onish davri, renessans, tibbiyot, falsafa, matematika, falakkiyotshunoslik, astranomiya, geografiya.

Annotation: This article discusses the First Renaissance in Central Asia and its specific features. The scientific researches of the great scholars Abu Rayhan Beruni, Abu Ali ibn Sino, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, Ahmad al-Fargani and others, who created during this period, are considered to have left an indelible mark on history.

Keywords: Renaissance, Renaissance, medicine, philosophy, mathematics, astronomy, astronomy, geography.

O’rta Osiyo mintaqasida davlatchilik masalalari ber necha ming yillikka borib taqalishi, uning jug’rofik sharoiti, tabiati, odamlarning o’troq hayotga ertaroq o’tkanligi ushbu mintaqada madaniyat shakllanishiga zamin yaratib berdi. VIII – XII asrlar davomida Markaziy Osiyoda katta va muhim o’zgarishlar ro’y berdi. Movarounnahr va Xuroson arablar tomonidan to’lig’icha bosib olinib, arab xalifaligi tarkibiga kiritildi. Buning natijasida islom dini va madaniyati kirib keldi. Yerli aholining tinimsiz olib borgan urushlari natijasida IX asrga kelib o’lkada mustaqil davlatlar shakllandi. Bir necha yuz yil ichida Somoniylar, Qoraxoniylar, Ma’moniylar,

G'aznaviylar, Xorazmshohlar birin – ketin hukmronlik qilib, o'rta asrlardagi eng buyuk davlatlar qatoridan o'rin oldilar. Bu davrlarda madaniyati, ma'naviy hayotida juda katta ijobiy o'zgarishlar ro'y berdiki, ular nafaqat Movarounnahr, balki butun musulmon Sharqi tarixida o'chmas iz qoldirdi. Ushbu jarayonlar natijasida G'arbiy Yevropadan bir necha asr avval Uyg'onish davri – Renessans sodir bo'ldi. IX-XII asrlarni o'z ichiga olgan ilk Uyg'inish davri nafaqat bizga, balki, butun dunyoga ko'plab buyuk allomalarni, olimlarni yetkazib berdi. Ushbu jarayon keyinchalik vujudga kelgan G'arb Renessansidan bir oz farq qilsada mohiyati va ahamiyati jihatidan tarixda birinchisi edi.

IX-XII asrlarda O'rta Osiyoda ilm-fan, madaniyat shunchalik darajada yuksaldiki, bu yuksalish nafaqat yurt taraqqiyotiga, xatto dunyo taraqqiyotiga ham o'z hissasini qo'shadi. Ushbu davrda imom Buxoriy, Farobiy, Imom Termiziy, Marg'inoniy, Nasafiy; qomusiy olimlar Ibn Sino, Beruniy, astronom va matematiklar Xorazmiy, Farg'oniy, tilshunos – shoirlar Qoshg'ariy, Yusuf Xos Hojib kabi nafaqat o'z davrining, balki, butun tarixning yetuk allomalari va olimlarini yetishib chiqishiga va butun dunyoga mashxur bo'lishiga zamin yaratdi. “Shu bois hozir O'zbekiston deb ataluvchi hudud, ya'ni bizning Vatanimiz nafaqat Sharq, balki, umumjahon sivilizatsiya beshiklaridan biri bo'lganligini butun jahon tan olmoqda. Bu qadimiy va tabarruk tuproqdan buyuk allomalar, fozilu fuzalolar, olimu ulamolar, siyosatchilar, sarkardalar yetishib chiqqan. Diniy va dunyoviy ilmlarning asoslari mana shu zaminda yaratilgan va sayqal topgan”[1]. O'rta Osiyodagi Uyg'onish davri Yevropadagi renessandan bir oz farqli ravishda shakllandi. Yevropda ushbu jarayon yangi siyosiy-iqtisodiy jarayon–burjua munosabatlarining vujudga kelishi bilan bog'liq bo'lsa, bizning mintaqada islom dini va uning madaniyatini ta'siri katta bo'ldi. Yoshligidan diniy va dunyoviy ilmlarni o'rgangan allomalarimiz ilm-fan taraqqiyotida va dinimiz tarixida o'chmas iz qoldirdi.

Uyg'onish davrining buyuk qomusiy olimi, zamonasining barcha fanlarida ilmiy izlanishlar olib borgan buyuk mutafakkir Abu Rayhon ibn Ahmad Beruniy edi. U 973-yil Xorazmining o'sha vaqtlardagi poytaxti Kat shahrida tug'ilgan. Dastlabki ta'limni

Urganch shahrida oldi. U yoshligidan ilm-fanga juda ham qiziqqan, qobiliyatli va mehnatkash bo'lgan. Ko'plab fanlarni o'zlashtirgan. “U o'z ona tili xorazm tilidan tashqari yana bir qancha tillari—so'g'diy, fors, hind, yunon va qadimgi yaxudiy tillarini ham o'rgangan”[2]. Olimning 150 dan ortiq asar yozganligi ma'lum. Lekin bizgacha faqat 30 ta asari yetib kelgan. Uning bu asarlari geografiya, astronomiya, fizika, geologiya, gidrogeologiya, mineralogiya, geodeziya, farmakologiya, kimyo va botanika kabi sohalarga aloqador. “U kishilik jamiyati taraqqiyotida ilk bor yerning dumaloq shaklda ekanligini aniqlab, globusni yaratdi. Bu paytda ulug' alloma endigina 21 bahorni qarshilagan edi”[3]. 1004-yildan boshlab Gurganchda – “Dorul hikma va maorif” nomini olgan ilmiy muassasa, 1017-yilgacha ishlagan. 1017-yilda Xorazm saltanati Mahmud G'aznaviy tomonidan zabt etilgach, Ma'mun akademiyasi tarqatilib, Beruniy bir qancha olimlar bilan G'azna shahriga olib ketiladi. U umrining oxirigacha shu yerda yashab ijod qiladi. Abu Rayxon Beruniyning birinchi yirik asari “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” kitobi hisoblanib, asarning arabcha nomi “Al osor al-boqiya an al-qurun al-xoliya” deb nomlangan. Yevropada esa “Xronologiya” nomi bilan mashxur bo'lgan. Unda yunon, rim, fors, so'g'd, xorazm, yahudiy, arab va boshqa xalqlarning kalendar tizimlarini o'rganib chiqib tarixini tahlil qilib bergan. Shuningdek, asarda turli xil tarixiy voqealar, ko'plab xalqlarining urf-odatlarini, diniy e'tiqodlarini, mazhablarini, kundalik turmushlari haqida qimmatli ma'lumotlar bergan. Beruniy Mahmud G'aznaviyning Hindistonga harbiy yurushlarida ishtirok etib, sanskrit tilini, hindlarning urf-odati va yashash sharoitini o'rganadi. O'zining 10 yildan ortiq izlanishlari natijasida eng mashxur “Hindiston” asarini yozdi. “Arab sayohi va geografi Yoqut al-Hamaviy (XIII asr) Beruniy haqida: “Zamona ilm va aqlda unga teng keladigan boshqa odamni ko'rmadi”—deb yozgan bo'lsa, nemis olimi E. Zaxau esa “U arab adabiyoti okeanida yagona qoyadir”—deb bejiz yuqori baho bermagan edi. Darhaqiqat qomusshunos olim “Hindiston” asarini yozib insoniyatning buyuk mutafakkirlaridan biriga aylandi.[4]. Shuningdek allomaning “Geodeziya”, “Mineralogiya”, “Astronomiya va yulduzlar bo'yicha Ma'sud qonuni”, “Geografiya” va shu kabi asarlari kelgusi avlodlar uchun ulkan ijodiy me'ros bo'lib qoldi. Uning bu

ilmiy xulosalari Yevropa Uyg'onish davri vakillari keltirib o'tgan qarashlardan bir necha asr avval bayon etilgan va ilmiy asoslab berilgan.

Sharq dunyosining buyuk daho olimi, tabobat va tibbiyot ilmi sohasida qator asarlar yaratgan, shuningdek ilm-fanning har jabhasida qator izlanishlarni olib borgan qomusiy olim Abu Ali ibn Sino Buxoro yaqinidagi Afshona qishlog'ida tug'ilgan. To'liq ismi Abu Ali al-Husayn ibn Abdulloh ibn al-Hasan ibn Ali ibn Sino bo'lgan olim yoshligidan keng va har tomonlama bilim oldi. Otasi Abdulloh o'qimishli kishi bo'lib, o'g'liga falsafa, hind hisobi kabi sohalarni o'rgata boshlaydi. Keyin esa o'g'lini Abu Abdulloh an-Nashali degan o'qimishli kishiga shogirdlikka beradi. “Qur'oni Karim”ni yod olgan, Arastuning “Mantiq” va shu kabi boshqa ko'plab olimlarning asarini o'rganib chiqqan ibn Sino 17 yoshidayoq tabib va buyuk olim sifatida tanila boshlaydi. Uning o'zi bu haqda shunday deydi:—“Tib aslida qiyin ilmlardan emas, shu sababdan men qisqa muddat ichida bu sohada shunday yutuqqa erisha oldimki, xotto fozil tabiblar ham menga kelib, mendan tib ilmini o'qiydigan bo'ldilar”[5]. Bundan bilish mumkinki, olim yosh bo'lishiga qaramay o'z ustozlari va zamondoshlarining tibbiyot haqidagi bilimlaridan ancha odimlab ketgan edi. U Falsafa, mantiq, tabiiy, falakiyot, va riyoziy ilmlar u juda yaxshi biladigan bilim sohalari edi. “Yozuvchilarning ta'kidlashicha, Ibn Sino shoir va yozuvchi hamdir, ammo bu hammasi emas. Geologlar uni geologik nazariyotchi deb da'vo qiladilar. Musiqachilar uni musiqa nazariyotchisi deb bilishadi, faylasuflar uni buyuk mutafakkir deb bilishadi va ularning hammasi to'g'ri hisoblashadi”[6]. Bulardan tashqari ibn Sino islom tarixini mufassal o'rgandi. O'zi anglagan darajada islomiyatni ham sharhlay olardi. O'sha vaqtlardagi Buxoro amiri Nuh ibn Mansuri davolashda faol ishtirok etgani uchun ibn Sino saroy kutubxonasidan erkin foydalanish huquqiga ega bo'ladi. 1002-yilda esa Xorazmga borib Ma'mun akademiyasida Beruniy va boshqa ko'plab olimlar bilan hamkorlikda ishladi. Mahmud G'aznaviy Xorazmni egallagandan so'ng ibn Sino bu yerni tark etib Hamadonga bordi va ilmiy faoliyatini o'sha yerda davom ettirdi. Ibn Sinoni butun dunyoga mashxur qilgan asari “Kitob al-Qonun fi-t-tib” ya'ni “Tib qonunlari kitobi”dir. “Qonun” Ibn Sinogacha Sharq, Gretsiya va Rimda yaratilgan

tibbiyot haqidagi ilm va shaxsiy tajriba yakunigina bo'lib qolmay, bu fanni o'z davri uchun hayratomuz yuqori darajaga ko'targan asardir"[7]. Bundan ko'rinib turibdiki, ibn Sinoning ushbu asari tabobat ilmida ulkan to'ntarishni amalga oshirdi. Asarning XII asrdayoq arab tilidan lotinchaga tarjima qilinishi va hali ham rivojlangan davlatlarning tibbiyotida ushbu bilimlardan foydalanishi olimning nafaqat bizga, balki, butun dunyoga qoldirib ketgan ulkan ilmiy me'rosidir. "Ibn Sinoning davolash uslubida ishlatilgan 396 dorivor o'simlikdan 165 tasi bugungi kunda tibbiyot fanida qo'llaniladi. 110 tasi sobiq SSSR farmokologiyasiga kiritilgan edi"[8]. Ushbu ma'lumotlar ham yuqorida keltirib o'tganlarimizning isbodi bo'la oladi. Ibn Sino ilm-fanning har bir sohasida butun dunyo tan olgan buyuk olimdir.

Mashxur o'zbek olimi va mutafakkiri, buyuk matematik Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy 783-yil Xiva shahrid tug'ilgan. G'oyatda o'tkir zehqli va noyob qobiliyat egasi bo'lgan Xorazmiy aniq va tabiiy fanlarni o'rganishga qiziqdi. O'z ona tilidan tashqari fors, arab, hind, hatto qadimiy yahudiy tilini ham o'rganadi. Xalifa Xorun ar-Rashidning ikkinchi o'g'li Abdullox al-Ma'mun ilmga e'tibor beruvchi hukmdor bo'lib, 813-yilda qobiliyatli olimlarni Bag'doddagi "Bayt-ul hikma" (Hikmatlar uyi)ga to'playdi. Xorazmiy matematika, geometriya, astronomiya, geografiya, tarix ilmi va boshqa fanlar sohasida barakali ijod qildi. Uning "Al-Jabr Val Muqobala", "Hisob al-Hind", "Kitob sur'at al-Arz", "Kitob at-Tarix", "Kitob al-Amal Bil Usturlabot" kabi asarlari ilm-fanda katta shuhrat keltirdi. Xorazmiy "Al-Jabr Val Muqobala" asari bilan matematika fanida algebra faniga asos soldi. U "Tenglamalar va qarshilantirish" kitobida shunday jummalarni keltirib o'tgan: "Men arifmetikaning sodda va murakkab masalalarini o'z ichiga oluvchi al-Jabr va al-Muqobala hisobi haqida qisqacha kitob yozdim. Chunki, u odamlarga me'ros taqsimlash, vasiyatnoma yozish, boylik bo'lish va adliya ishlari, savdo-sotiq, kanal qazish, geometric hisoblashlar, shuningdek, boshqa turli munosabatlarda juda ham zarur"[9]. Xorazmiyning bu asari butun dunyoga, shu jumladan Yevropada ham keng tarqaldi. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy nafaqat O'zbekiston tarixida, balki, jahon tarixida ham o'chmas iz qoldirgan buyuk olimlardan ekanligini yuqorida keltirib o'tganlarimiz ham isbotlab turibdi.

Sharq dunyosining yana bir buyuk olimlaridan biri Ahmad Farg’oniydir. U haqida ma’lumot beruvchi hujjatlar biroz kam. Filolog olim Aziz Qayumovning ma’lumotlariga qaraganda Farg’oniy yoshligidan ilm olishga chanqoq bo’lib o’sgan. U asosan tabiiy fanlar: falakiyotshunoslik, matematika, geografiya kabi fanlarda ilmiy izlanishlar olib borgan. Uning eng yirik asarlaridan biri – “Kitob al-harakot as-samoviya va javomi ilm an-nujum”(“Samoviy harakatlar va umumiy ilmi nujum kitobi”) hisoblanadi. Bu kitob XII asrdayoq lotin tiliga tarjima qilingan. Farg’oniyning bizgacha 7 ta asari saqlanib qolgan. Lekin bu asarlar hozirgi zamon tillariga tarjima qilinmagan. Buyuk olimni dunyoda “Alfraganus” nomi bilan yaxshi biladi. Shuningdek, uning nomi oydagi yirik kraterlardan biriga berilgan.

Xulosa o’rnida shuni ta’kidlash kerakki, XII asrlarda Markaziy Osiyo mintaqasida madaniyat yuksalishi yuqori bosqichga ko’tarildi, ayni shu hudud jahonni hayratga solgan buyuk mutafakkirlarni yetishtirib berganligi, ilm-ma’rifat, betakror kashfiyotlar beshigi-tarixda “Musulmon madaniyati”, deb baholangani bejiz emas. O’rta asr tarixchilari va sayyohlari ushbu davrda Markaziy Osiyoda iqtisod, savdo o’sganligi, ko’rkam shaharlar qad ko’targanligi, ilm-ma’rifat gurkirab rivojlanganligi haqida ko’plab ma’lumot beradilar. O’z davrida va hozir ham dunyo xalqlari buyuk allomalarimizning dunyo madaniyatiga qo’shgan hissasini yuqori baholaydilar. Hozirda ularning ijodi va xalqlarga qoldirgan madaniy va ma’naviy merosi bilan nafaqat Markaziy Osiyo va Yevropa xalqlari, balki butun jahon madaniyati va san’ati haqli ravishda faxrlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I. A. Karimov. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. T.: “Sharq”. 1998-y. 3–bet.
2. Eshov B va Odilob A. O'zbekiston tarixi 1-jild. T.: 2014-yil, 275-bet.
3. Qayumov A. Abu Rayhon Beruniy. Abu Ali ibn Sino. T.: “Yosh gvardiya”. 1987, 3-bet.
4. Do'stov A. Hindlarning o'zidan oshirib. “Ma'rifat gazetasi”. 2004-yil 2-iyun. 13-bet.
5. Irisov A. Hakim ibn Sino. T.: “O'zbekiston”. 1992-yil. 9-bet.
6. Гл. Ред. Г.П.Шалаева. Кто есть кто в мире. М.: Филологическое общество “СЛОВА”: ОЛМА ПРЕСС Образование. 2005. С-7-8
7. Sulaymonova F. Sharq va G'arb. T.: “O'zbekiston”. 1997-yil. 231-bet.
8. Qodirov A.A O'rta Osiyoda meditsinaning paydo bo'lishi. T.: “Ibn Sino”. 1990-yil. 58-bet.
9. Hamidov H. O'lis-yaqin yulduzlar. T.: “Cho'lpon” nashriyoti, 1990-yil, 14-bet.